

**МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ БУХАРЫ В МУЗЕЙНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ БУХОРО МУСИҚИЙ МЕРОСИ МУЗЕЙ
ЭКСПОЗИЦИЯСИДА**

Х. Тураев

д.и.н.проф.БухГУ

Аннотация. Мақолада Бухоро давлат университети хузуридаги музей-лабораторияда намойиш қилинаётган Бухоро мусиқий меросининг намуналари, жумладан, мусиқа асбоблари, мусиқа тарихи ҳамда Бухоро мусиқий меросининг йирик намояндалари тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар. Экспозиция, мусиқа санъати, мумтоз мусиқа, ижро усули, ижро устаси, опера, симфоник оркестр, мақом, мусиқали драма.

Аннотация. В статье речь идет об образцах музыкального наследия Бухары, которые экспонируются в музее-лаборатории при Бухарском государственном университете, в частности, музыкальных инструментах, истории музыки и крупных представителях бухарского музыкального наследия.

Ключевые слова. Экспозиция, музыкальное искусство, классическая музыка, способ исполнения, мастер исполнения, опера, симфонический оркестр, макам, музыкальная драма.

В 2016 году Бухарский государственный университет отметил свой 85 юбилей, в связи с чем, была открыта музейная экспозиция, посвященная этой знаменательной дате. Часть обширной и многоплановой экспозиции включает в себя историю музыкального искусства Бухары и Центральной Азии, в целом. В экспозиции представлена мировая музыкальная слава Бухары, которая прослеживается не только созданием теоретических основ ее, но и практическим исполнением произведений классической музыки. Общеизвестно, что Бухара издревле была колыбелью классической музыки Шашмаком (шесть макамов). С учетом этого культурного явления, в экспозиции представлены

предметы, связанные с историей бухарского классического музыкального искусства и творческой деятельностью его представителей. В развитие классического музыкального искусства Бухары большой вклад внес Наджмиддин Бухари Кавкаби (умер в 1532 г.). Он является автором ряд сочинений по теоретическим и практическим вопросам классической музыки. В истории музыкального искусства средневековой Средней Азии он впервые уходил от общепринятых методов, которые состояли из исследований музыкальную тематику математическим способом, а взамен этого, постарался сблизить свои теоретические взгляды к практической музыке. Его музыкальная эстетика пропагандировала передовые идеи того времени.

Труды Наджмиддина Бухари Кавкаби стали источником для последующих средневековых авторов-музыковедов, которые написали свои работы уже в другом историческом отрезке. Например Дарвишали Чанги создал свои музыкальные произведения под влиянием замечательных трудов, в особенности «Трактата по музыке» Наджмиддина Бухари. Творчество Наджмиддина Бухари оказывало большое влияние на музыкальное искусство персоязычных народов, так как определенная часть его творческой жизни проходила в Иране.

В хронологические рамки экспозиции музея-лаборатории Бухарского государственного университета входит творческий путь знатоков классической музыки и певцов Бухары XIX-XX вв. Здесь экспонируются предметы, относящиеся к творчеству известных исполнителей классической музыки Отаджалола Носирова (1845-1928) и Домла Халима Ибадова (1878-1940).

Музыкальное наследие Отаджалола Насирова состоит из разнообразных методов исполнения классической музыки. Его первым учителем по музыке была его родная мать. Далее он учился у знаменитого в то время Тиллабая хафиза и освоил способы исполнения макамов. В совершенстве владел разными направлениями Шашмакома. До установления советской власти в Бухаре был известен как придворный музыкант. В годы советской власти он преподавал музыкальное наследие узбекских и таджикских народов. Обрел признание как

знаток и мастер исполнения Шашмакома. Его большой заслугой является упорядочение части макамов с расширением их некоторых разделов. Написал музыку на макам сегах, который позднее получил название Савти Джалоли.

Экспозиция расширяет наши представления о преемственности бухарского музыкального наследия, которое передавалось от мастеров искусства к талантливым ученикам. Одним из талантливых учеников Отаджалола Насирова был Леви Бабаханов (1873-1926). Он прекрасно и профессионально исполнял макамы в музыкальных инструментах танбур и дойра. С 1890 года он становится дворцовым исполнителем классической музыки. Свой талант демонстрировал при эмире Музаффаре, Абд ал-Ахадхане и Алимхане и завоевал их заслуженное снисхождение. В 1909-1911 гг. рижская фирма граммофонов «Пишущий Амур» записывала на грампластинку его песни «Талкини сабо», «Насри ушшак», «Наврузи сабо» и др.

Музей украшает фото Домла Халима Ибадова. Домла Халим Ибадов, как ученик Отаджалола Насирова, освоил все аспекты классической музыки. Благодаря своему лирическому тону тенор-альтино, получил популярность и высокое признание народа. Шашмаком и другие классические песни в его исполнении прозвучали особым отличием и придавали слушателю сладкое духовное удовольствие. Выдающиеся композиторы недавнего прошлого Мухтар Ашрафи (1912-1975) и Мутал Бурханов (1916-2001) были его учениками, следовавшими добрым примерам традиционной музыки. Их заслуги в развитии музыкального искусства узбекского и таджикского народов заслуживают высокой оценки.

Мухтар Ашрафи один из основателей узбекского оперного искусства. Он ввел в узбекскую музыкальную драму симфонический оркестр. Своими либреттами как «Дилором», «Сердце поэта», «Амулет любви», «Тимурмалик» внес огромный вклад в развитие узбекской музыкальной культуры. Он является автором более 30 романсов, песней, камерной музыки. На основе его оперы «Дилором» был создан первый узбекский фильм – опера.

Выдающийся композитор Мутал Бурханов считается основоположником в Узбекистане жанра капелла. В его творчестве преобладают жанры вокальной музыки, романсы, одиночный хор, вокальная симфония. Им написана музыка на художественные фильмы «Сурайё», «Ибн Сина», «Очарован тобой», «Рыбаки Арала», «Бай и батрак». В 1992 году он стал автором Государственного гимна Республики Узбекистан.

Стоит отдать предпочтение таланту заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Таджикистана Шохназара Сохибова (1903-1973). Человек, из небольшого окраинного селения Бухары (Бадой под Кумушкентом, Вабкентский район), благодаря своим беспрестанным усердием в сфере музыкального искусства, обрел высокий профессионализм, завоевал сердца таджикских и узбекских народов. Незаурядный исполнительский талант и высокий профессионализм способствовали обрести большую известность. В 1921-1925 гг. он учился в Бухарской школе восточной музыки. В 1932 году окончил Институт музыки и хореографии Узбекистана. Также учился в узбекской оперной студии в Москве. Полученные профессиональные образования использовал в Самаркандских и Бухарских театрах музыкальной драмы. В годы второй мировой войны работал в Узбекской государственной филармонии в качестве её художественного руководителя.

Шохназар Сохибов несколько лет продуктивно руководил ансамблем Шашмаком в Таджикистане. Большая заслуга его определяется еще тем, что он вместе со своими соратниками перенес в ноту Шашмаком и издал его. В его творчестве наблюдается две тенденции. Первое, исполнение макамов на узбекском и таджикском языках, второе, руководит государственными музыкальными ансамблями и филармонией. Он есть олицетворение музыкального искусства двух народов – таджикских и узбекских, и оба народа вправе гордятся его исполнительским талантом. Шохназар Сохибов является лауреатом государственной премии Таджикистана им. Рудаки.

Экспозиция музея-лаборатории изобилует материалами о творческой деятельности музыкального факультета Бухарского государственного университета. Здесь экспонируются книги, учебники, учебно-методические пособия, изданные преподавателями кафедры музыкального обучения. Классические музыкальные инструменты дойра, танбур, дутар, чанг, конун и др., которые представлены в экспозиции, свидетельствуют о состоянии и развитии музыкального искусства, как в прошлом, так и в настоящем.

Эти экспонаты, имеющие историческое, культурное и музейное значение, хранятся с учетом требований современного музейного дела и представляют немаловажное значение в плане воспитания студентов-молодежи в духе уважения к духовному и нематериальному наследию своих предков.

В целом, экспозиция музея-лаборатории при Бухарском государственном университете играет немаловажную роль в изучении и пропаганде музыкального наследия как Бухары, так и народов Центральной Азии.

Музыкальные инструменты

Литература

1. Ашрафи М. Музыкальная культура Узбекистана. – Ташкент, 1955.
2. Кавкабий Нажмиддин. Рисолаи мусикий. – Душанбе, 1965.
3. Матёкубов О. Мақомот. - Тошкент, 2004.
4. Пеккер Я. Узбекская опера. – Москва, 1964.
5. Тўраев Ф. Ўзбек халқ мусиқа санъати ва манғит амирлари // Из истории культурного наследия Бухары. Вып.10. – Бухара: Изд-во «Бухоро», 2008. – С. 56-66.
6. Фитрат А. Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи. – Тошкент, 1993.
7. Экспозиция музея – лаборатории при Бухарском государственном университете.
8. Янов-Яновская Н. Муталь Бурханов. - Ташкент, 1999.